

ARCHÄOLOGIE

31-32 2020-2021

Ö
S
T
E
R
R
E
I
C
H
S

AKTUELL
Psychologische Ansätze in
der Archäologie

€ 9,50

Geschätzte Leser:innen!

Seit dem Erscheinen der letzten Doppelausgabe der Archäologie Österreichs haben wir als Redaktionsteam eine turbulente Zeit erlebt. Aufgrund von personellen und organisatorischen Umstrukturierungen standen wir vor herausfordernden, aber auch sehr spannenden neuen Aufgaben. Wir bedauern die dadurch entstandene Verzögerung bei der Veröffentlichung dieser Ausgabe, hoffen aber umso mehr, dass wir Ihnen nun schlussendlich mit dieser neuerlichen Doppelausgabe der Archäologie Österreichs ein kurzweiliges Leseerlebnis bieten können! Das aktuelle Thema dieser Ausgabe stellt ein hochinteressanter, zum Nachdenken anregender Beitrag zur psychologischen Archäologie dar. Am Beispiel der „Fanny“, der Venus vom Galgenberg, sowie von paläolithischen figürlichen Darstellungen allgemein wird die Erforschung der psychologischen Komponente in der Archäologie erörtert und diskutiert. Dabei wird der gängige – vorsichtig gesagt – Respektabstand der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu den Themen Kult und Religion aufgegriffen und bewusst gebrochen. In Folge werden uns spannende alternative Wege und Möglichkeiten für Interpretationen aufgezeigt und mit Hilfe von ethnologischen Vergleichen und Beispielen unter anderem aus der Verhaltens-, Schamanismus- und Tranceforschung Denkanstöße für neue Sichtweisen auf diese Statuetten und ihre Erforschung gegeben.

In der Rubrik „News“ finden sich in bewährter Weise Kurzbeiträge zu aktuellen Projekten und Themen der österreichischen Archäologie, wobei thematisch sowohl Forschungsergebnisse als auch museale Themen, Tagungen und die frühe Geschichte unserer Disziplin behandelt werden. Die vorgestellten Forschungsprojekte geben Einblick in Aspekte der Landschafts- und Siedlungsarchäologie in verschiedenen österreichischen Regionen zu unterschiedlichen Zeitstellungen.

Im diesmal einzigen Beitrag in der Rubrik „Forum“ haben wir die Freude, neue Erkenntnisse zum Salztransport aus Hallstatt während der Bronzezeit vorstellen zu dürfen. Es werden verschiedene Transitrouten und Transportmöglichkeiten bzw. -mittel präsentiert und diskutiert sowie naturräumliche und logistische Gegebenheiten und Anforderungen in die Analysen miteinbezogen. Auch experimentalarchäologische Versuche und deren Ergebnisse sind in dieses spannende Projekt eingeflossen.

Anhand eines Erfahrungsberichtes aus dem Naturhistorischen Museum Wien erhalten wir Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten der Nutzung von modernen Medien in Museen und in der Ausstellungsgestaltung. Weiters erfahren wir in der Rubrik „Museum intern“ über die frühe Dokumentation archäologischer Landschaften in Niederösterreich durch den Maler und autodidaktischen Archäologen Ignaz Spöttl im späten 19. Jahrhundert.

Anschließend können wir Sie diesmal gleich mit zwei Beiträgen in der Rubrik „Forschung im Ausland“ über die Grenzen Österreichs hinaus mitnehmen: in den fernen Nordwest-Iran und in das – nicht ganz so ferne – Nordostbayern. Im Nordwest-Iran werden im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes kulturelle und politische Entwicklung während der Eisenzeit und die Rolle des Anaqizly Tepe im Rahmen dieser Entwicklungen untersucht. Im zweiten Beitrag erhalten wir Einblicke in die bis vor Kurzem wenig untersuchte archäologische Landschaft des Schwarzachtals in Nordostbayern während des Frühmittelalters.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe der Archäologie Österreichs!

Martin Gamon, Doris Jetzinger, Ulrike Schuh, Michael Schwarz, Tabea Truntschnig

Archäologie Österreichs

Redaktionsteam: Martin Gamon BA MA; Doris Jetzinger BA MA; Mag. Ulrike Schuh
Michael Schwarz BA; Tabea Truntschnig BA
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
E-Mail: redaktion@oeguf.ac.at

Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:

Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie
Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, Österreich, Tel: (+43) 01/4277-40477

E-Mail: alexandra.krenn-leebe@univie.ac.at, redaktion@oeguf.ac.at, Homepage: www.oeguf.ac.at

Schriftleitung: Mag. Ulrike Schuh, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

Lektorat: Michael Schwarz, BA, Martin Gamon, BA MA und Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

Graphische Bearbeitung, Satz & Layout: Tabea Truntschnig BA

Finanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin Krenn

Editorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Mag. Dr. Karina Grömer, HR i. R. Dir. i. R. Dr. Anton Kern,

Mag. Dr. Martin Krenn, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Ing. Mathias Mehofer,

Prof. Dr. Annalisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhDr. Matej Ruttkay, CSC., ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Otto H. Urban

Wissenschaftliche Beratung: Ausschuss der ÖGUF

Druck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, 3504 Krems/Stein, Österreich

Titelbild: Stratzing/Krems-Rehberg: „Fanny“, Statuette vom Galgenberg (Quelle: A. Schuhmacher, NHM Wien)

Die Autor:innen sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!

Archäologie Österreichs 31–32

2020–2021

DAS AKTUELLE THEMA

Fanny, Was bist du? Oder: Fanny, wer bist du? Ein Beitrag zur Psychologischen Archäologie

Christine Neugebauer-Maresch

2–26

NEWS

Neue Feldforschungen am Kranawetberg – Oberflächenaufsammlungen um die Fundstelle Grub-Kranawetberg

Philip R. Nigst, Walpurga Antl-Weiser und Marjolein D. Bosch

27–30

Archäologische Untersuchungen zur römischen Besiedlung im Hinterland Nord-Noricums

Dominik Hagmann

30–31

Landschaftstransformationen im Erlauftal, Niederösterreich, 5.–11. Jahrhundert . n. Chr.

Hajnalka Herold

32–34

Spektakulärer Fund im Museumsdepot

Holger Wendling

34–35

Gedenken an Oscar Montelius zu seinem 100. Todesjahr

Andreas Lippert

35–38

Die Blasmusik der Steinzeit

Maria Hackl

38–40

FORUM

Das Salz aus Hallstatt. Transport in der Bronzezeit

Christian Schaffner

41–47

MUSEUM INTERN

Mediennutzung in Museen. Ein Erfahrungsbericht aus dem Naturhistorischen Museum Wien

Karina Grömer, Anton Kern und Andreas Kroh

48–55

Ignaz Spöttl (1836–1892) und seine Dokumentation der archäologischen Landschaft Niederösterreichs

Susanne Stökl und Johannes M. Tuzar

56–58

FORSCHUNG IM AUSLAND

Die iranisch-österreichischen Ausgrabungen am Anaqizly Tepe, Nordwest-Iran (West-Aserbaidschan). Erste Ergebnisse der Untersuchungen in den Jahren 2015–2016

Sandra Heinsch-Kuntner, Ali Darvish-Zadeh, Gholam Shirzadeh, Qmars Hajimohammadi und Walter Kuntner

59–65

Das Schwarzachtal in Nordostbayern als Siedlungslandschaft im frühen Mittelalter

Jennifer Portschy und Michael Lebsak

66–70

⁹ Otte 1981 (Anm. 7) – J. A. Svoboda 2007: The Gravettian on the middle Danube. *PALEO* 19, 2007, 203–220. – M. Polanska, M. Novak & L. Klaric 2021: Fossiles Directeurs Variability in Late and Final Stages of the Gravettian of Central Europe. *Študijske zvesti Arheologičkega ústavu SAV, Supplementum* 2, 2021, 145–162. ¹⁰ Siehe z. B. W. Antl-Weiser 2016: Lagerplatz mit Aussicht. Siedlungsstrukturen des älteren Gravettian in Niederösterreich am Beispiel der Fundstelle von Grub/Kranawetberg bei Stillfried. *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien* CLVI, 2016, 1–10.

¹¹ Antl-Weiser et al. 1997 (Anm. 3) – Antl-Weiser et al. 2010 (Anm. 3) – Antl 2013 (Anm. 3).

¹² Antl-Weiser 1996 (Anm. 4). – W. Antl-Weiser 1996: Grub/Kranawetberg, ein jungpaläolithischer Fundplatz. *Préhistoire Européenne* 8, 1996, 117–123.

Philip R. Nigst, Walpurga Antl-Weiser
und Marjolein D. Bosch

Archäologische Untersuchungen zur römischen Besiedlung im Hinterland Nord-Noricums

In Bezug auf die Erforschung der römischen Kaiserzeit in Niederösterreich ist in forschungsgeschichtlicher Hinsicht eine gewisse Schwerpunktsetzung zu beobachten: Während bestimmte Abschnitte – besonders der Bereich des sog. Donaulimes – laufend im Fokus archäologischer Untersuchungen standen sowie nach wie vor stehen und daher (zumindest teilweise) entsprechend eingehend bearbeitet sind, stellt besonders für weite Teile der ländlichen Besiedlung des Hinterlandes eine eingehende Aufbereitung des archäologischen Wissensstandes ein Forschungsdesiderat dar.

Im Folgenden soll zu dieser Thematik ein neues Forschungsvorhaben zur römischen Kaiserzeit im heutigen Niederösterreich vorgestellt werden, welches 2022 erfolgreich abgeschlossen werden konnte: Das Dissertationsprojekt „Roman Rural Landscapes in Noricum – Archäologische Untersuchungen zur römischen Besiedlung im Hinterland Nord-Noricums“ behandelte die Archäologie der ländlichen Besiedlung in einem präzise definierten Untersuchungsgebiet im nördlichen (heute niederösterreichischen) Hinterland des römischen Noricums, genauer im ruralen Umfeld des antiken Municipium Aelium Cetium/St. Pölten sowie der Auxiliartruppen-Kastelle der ripa Norica Arelape/Pöchlarn, Favianis/Mautern an der Donau und Augustianis/Trismauer. Die Grenze des Untersuchungsgebietes wurde im Westen und Osten durch die jeweiligen Einzugsgebiete der Erlauf bzw. der Traisen definiert; im Norden bildete die Grenze die Donau, im Süden der Beginn des Alpenvorlandes. Noricum war dabei von 15 v. Chr. bis 488 n. Chr. Teil des römischen Reiches, wobei eine signifikan-

te ländliche Besiedlung im hier besprochenen Untersuchungsraum in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. einsetzte. Der zeitliche Rahmen des Projektes spannte sich dementsprechend über die korrespondierenden Phasen der römischen Antike, berücksichtigte aber ebenso die Spätlatènezeit (La-Tène D) sowie das Frühmittelalter (Abb. 4).¹

Forschungsdesign

Das Projekt als landschafts- und siedlungsarchäologisch ausgerichtete Studie war weniger auf die – zumindest teilweise – intensiv erforschten militärischen und urbanen Fundplätze von Pöchlarn, Mautern, Trismauer und St. Pölten sondern vielmehr auf die bisher aus verschiedenen Gründen wenig(er) beachtete ländliche Komponente im Untersuchungsgebiet ausgerichtet.

Das Vorhaben verfolgte dafür den Ansatz, möglichst alle zur Verfügung stehenden, relevanten Quellen innerhalb des Untersuchungsgebietes insgesamt zu berücksichtigen, in einem Geografischen Informationssystem (GIS) gesammelt zu organisieren und dort auch auszuwerten. Hierzu zählten ebenso offene Geodaten zu Aspekten wie Geologie, Topografie und Hydrologie wie auch Daten zur Archäologie im Sinne von Funden und Befunden; einen besonders wichtigen Bestandteil hiervon bildet wiederum eine grundlegend neu bearbeitete Ableitung der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes und anderer Datenbanken, wie etwa Ubi Erat Lupa². Ergänzt wurden derartige, zum Teil schon sehr lange bekannte Informationen von gänzlich neu gesammelten Daten, die für die siedlungsarchäologische Betrachtung exemplarischer Fundplätze (etwa die neu erforschten Fundplätze der *villa* von Schachau/Oberndorf a. d. Melk und des Hügelgrabes bei Schlatten) herangezogen wurden.

Erste Ergebnisse und Ausblick

Für die römische Kaiserzeit und Spätantike wurden 129 Sites unterschiedlicher Klassen (z. B. verschiedenartige villae, aber auch vici oder Hügelgräber) auf Basis von 1184 Fundstellen-Features (d. h. alle in der Datenbank eingetragenen Funde und Befunde, z. B. von einzelnen Münzen bis zur Toranlage) im 1159 km² betragenden Untersuchungsgebiet herausgearbeitet und analysiert; in Bezug auf die gesamte Datenbasis lagen dabei insgesamt 7694 Fundstellen-Features sämtlicher Zeitstellungen im Bereich der Gemeindegebiete vor. Der gewählte Ansatz ermöglichte es, den Wandel der

Abb. 4: Das Untersuchungsgebiet: Area of Interest (AOI) und Area of Special Interest (AOSI) im heutigen niederösterreichischen Abschnitt Noricums (EPSG:31256 MGI / Austria GK East; data: Digital Atlas of the Roman Empire; Land Niederösterreich; Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus; Dominik Hagmann; Version 1.0.0; 2020-03-26; CC BY 4.0; <https://sketchfab.com/3d-models/roman-rural-landscapes-in-noricum-aoi-1eb293e7be8246c48fdc0ed31490bef2/properties>).

antiken römischen ländlichen Siedlung im Untersuchungsgebiet in Raum und Zeit herauszuarbeiten und die zugrunde liegende Dynamik aus archäologischer Sicht kritisch zu interpretieren, wobei für die historisch-kulturwissenschaftliche Interpretation besonders auch die Ergebnisse landschafts- und siedlungsarchäologischer Analysen berücksichtigt wurden.

Das Gesamtergebnis der Dissertation ist in Konsequenz eine narrative Charakterisierung der ländlichen Siedlungsentwicklung im Limes-hinterland des nördlichen Noricums während der römischen Antike. Besonderes Augenmerk wurde dabei weiters auch auf die Forschungsgeschichte und die Frage nach den Ursachen der bisherigen „Vernachlässigung“ der Erforschung des ländlichen Hinterlandes im Untersuchungsgebiet gelegt. Insgesamt lässt sich die Dissertation als eine Studie charakterisieren, die reflexiv aufzeigt, inwieweit und unter welchen Bedingungen vorhandene archäologische Daten im Kontext ländlicher Besiedlung auf unterschiedlichen Beobachtungsebenen und unter gezielter Anwendung

moderner Methoden und Theorien verarbeitet werden können und welche Ergebnisse aus solchen Untersuchungen zu erwarten sind. Eine ausführliche Publikation der wesentlichen Resultate der Dissertation ist für die nähere Zukunft geplant.

Anmerkungen

¹ Vgl. detailliert zum allgemeinen Ansatz und Projekt-konzept sowie zur weiterführenden Literatur D. Hagmann 2019: Roman Rural Landscapes in Noricum – Archäologische Untersuchungen zur römischen Besiedlung im Hinterland Nord-Noricums. In: F. Pieler & P. Trebsche (Hrsg.), Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2019. Asparn an der Zaya 2019, 99–107. – D. Hagmann 2020: Digitizing the Roman Rural Landscape in Noricum – Möglichkeiten und Grenzen digital archäologischer Studien zum Hinterland einer römischen Provinz. In: F. Pieler & J. Maurer (Hrsg.), Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2020. Asparn an der Zaya 2020, 63–70. Eine sukzessiv um neue Ergebnisse ergänzte Sammlung langzeitarchivierter Daten findet sich unter <https://doi.org/10.25365/phaidra.100> (01.04.2024).

² <https://www.lupa.at> (01.04.2024).

Dominik Hagmann